

<https://cursodeespirometria.com.br/blog/>

Publicado em 03/06/2022.

FUNÇÃO PULMONAR E ESPIROMETRIA

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.6618125

Autora:

Profa. Dra. Maria Amélia Rodrigues*

Apesar de numa prescrição de exame ou na rotina de um serviço de saúde, notarmos muitas vezes os termos “função pulmonar” e “espirometria” serem usados como sinônimos, a espirometria é apenas uma das diversas formas de conhecer a função pulmonar.

A espirometria é um exame que avalia a entrada e saída de ar nos pulmões através de “sopros” num aparelho que verifica parâmetros como volume e fluxo do ar. A partir dessas medidas é possível diagnosticar, acompanhar e quantificar distúrbios ventilatórios obstrutivos como asma, bronquite e enfisema e distúrbios ventilatórios restritivos como fibrose, sequelas pulmonares, presença de tumor, deformidade torácica e diversos outros exemplos.

Em alguns casos pode ser necessário conhecer outros parâmetros e índices do sistema respiratório, o que nos leva a realizar outros testes e medidas que fazem parte da função pulmonar, afinal uma avaliação respiratória é ampla.

Esses testes seriam: oximetria, que indica a oxigenação arterial periférica; manovacuometria, que mostra a força da musculatura respiratória; teste de exercício cardiopulmonar; pletismografia, que avalia volume residual; gasometria.

Por ser um teste relativamente simples, rápido, barato e de ampla importância clínica ao detectar distúrbios pulmonares de maneira precoce e acompanhar a evolução e quantificação desse distúrbio, a espirometria reflete de maneira indireta e eficiente a função pulmonar em diversas situações. É considerado padrão ouro em casos de distúrbios obstrutivos. Cabe ao profissional solicitante conhecer as indicações e condições necessárias para sua realização.

* Graduada em Fisioterapia – PUC Campinas, Pós-graduada em Fisioterapia em Pneumologia – UNIFESP, Pós-graduada em Fisioterapia aplicada à Neurologia Adulto - UNICAMP; Mestre e Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Cirurgia Translacional – UNIFESP.